

Türk Dil Kurumu'na bir kelime önerisi.

"Rezonans" Kelimesi Üzerine

Mesut Kavak[a]

Bazı makalelerimi yazarken metin editörlerinin "rezonans" kelimesini "tınlama" olarak değiştirdiğini ve bunun bilimsek anlam bütünlüğünü bozduğunu fark ettim. Bu konuda sorulması gereken soru açık:

Rezonans kelimesi, Türk Dil Kurumu tarafından "tınlama" olarak tanınmış bir kelimedir; fakat "tınlama" kelimesinin başlı başına etimolojik yeri hariç, yerine kullanıldığı kelimeye kıyasla hem bilimsel statüsü hem de günlük hayatta kullanım durumu için bir aykırılık mevcut mudur?

[a]kavakmesut@outlook.com.tr

I. Giriş

Öncelikle "rezonans" kelimesi üzerine birşeyler söylemek gerekirse, buna kelimenin bilimde neye işaret ettiği ile başlanmalıdır.

I.

Rezonans, bilimde fiziksel bir "hal" ya da "durum" kabul edilebilecek özel bir fenomendir. Senkronizasyon gibi genel bir kullanım, rezonans durumunun senkronize bir hareket gerektirdiğinden aynı zamanda rezonans durumu için de kullanılabilir olsa da senkronizasyon değildir.

Örneğin kurmalı bir saatin mekanizması, aynı amaç doğrultusunda çalışmak zorunda olduğundan senkronize hareket eder; fakat rezonans, bundan daha özel bir durum olup farklı bir fiziksel fenomendir.

II.

Rezonans için mutlaka yapılan işten zamanla bir düşüş olmalıdır. Buradaki düşüş, fizik yasalarına aykırı şekilde az enerjiyle bu enerjinin fevkinde çok iş yapmak değildir. Bu, iş sırasında

Rezonansı tanımlamak için şu takip eden çıkarımlar yapılabilir:

- I. Periyodik olarak, tekrarlar oluştuğundan mutlaka bir frekansa sahiptir.
- II. Mutlaka zamanla aynı tekrar içinde ya da farklı tekrarlar arasında bir iş düşümü olmak zorundadır. Yapılması hedeflenen işe göre daha az enerji harcanmalıdır.
- III. Fiziksel durumunu tanımlamak için işteşlik ve dolayısı ile işteş bir kelimeyi kullanmak gerektirir.

oluşan direncin düşmesi ve tasarruf sağlanması ya da ayrıca hedeflenen işin yapılması için gerekli enerjinin zamana yayılarak daha az enerji ve daha çok tekrarlar gerçekleştirilmesi demektir.

III.

Rezonans, aynı işte tekrar gerektirdiğinden mutlaka bir frekansa sahiptir.

Örneğin elektronlar alternatif akımda; doğru bir elektrik sisteminde ve doğru değerlerle minimum dirençle ileri ve geri hareket eder ve tekrarı, sistemin kuruluş değerleri belirler.

IV.

Rezonans için yapılan iş, işteş bir iş olup karşılıklı bir hareket vardır. Salınım ya da tınlama değildir. Sürekli ve karşılıklı bir iş vardır.

Örneğin ucuna takılan ağırlıkla birlikte yer çekimi nedeniyle aşağı ve yukarı salınan sabit bir yay veya geçici bir şokla tınlayan bir şişe rezonans durumunda sayılmaz.

II. Önerme

Önerme *İnsanlar, gerek yabancı dil çevirisinde gerekse kendi dillerinde bir fenomeni ona en yakın başka fenomenle açıklamaya çalışırken yanılabilir. Anlatılmaya çalışılan şey, belli olsa da anlatım bozukluğu doğar. "Tınlama" kelimesi de rezonans için böyle bir örnek gibi durnaktadır.*

Eşidik - Eşidük

ya da

Eşidim - Eşidüm

daha iyi bir kelime olacaktır.

I.

Günlük hayatta kullanılan kelimelerden bazıları yanlış kullanımdır; fakat anlatılmaya çalışılan şey bellidir. Örneğin konuyla ilgili olduğu kadarıyla tam karşılığı olmasa da "Newton" kelimesi için,

- nivtın
- nevton
- nivton

okunuşlarının hepsi kabul edilebilirdir.

İnsanlar, bir fenomeni, ona en yakın başka fenomenle açıklamaya çalışırken yanılabilir. Halk, birini dilinin döndüğü kadarıyla benimsemiş ve konuşuyor olabilir. Kimse yadırgamaz.

II.

Daha başka ilişkili iyi örnekler olarak,

a.

- fiyat: satın alınan malın bedeli
- ücret: yararlanılan hizmetin karşılığı

b.

- görev: yapılması gereken iş

- yetki: kişiye tanınan etki alanı

c.

- ibret: olumsuzluklardan çıkarılacak sonuç
- ders: her tür durumdan çıkarılacak sonuç

kelimeleri örnek olarak verilebilir. İnsanlar, bir fenomeni ona en yakın başka fenomenle açıklamaya çalışırken yanılabilir. "Tınlama" kelimesi de rezonans için böyle bir örnek gibi durnaktadır.

III.

Rezonans durumu için işteş yani rezonansa neden olan dış etki ve etkilenen nesne arasında tekrar eden bir iş lazım olduğundan tınlama iyi bir örnek değildir. Bir vatandaşa sorulduğunda alınan geçiştirme ve anlatım bozukluğuna sahip bir cevap gibi.

Tınlama rezonansı olabilir; fakat tınlama bir rezonans gerektirmez. Bir şişeye vurduğunuzda vuruşu tekrar ederseniz rezonans oluşabilir doğru tekrarla; fakat 1 kere de vursanız tınlama oluşur ve rezonans durumu oluşmaz tek başına.

III. Sonuç

Dilin korunması için bilginin korunumu uyarınca, literatürde bilimsel disiplinin gereği olarak önceden yanlışlamalarla doğru sonuca

ulaşmış ve gerektiğinde hem bilime hem de halka yön verecek doğru bilgi bulunmalıdır.

Sonuç *"Sintoni" veya "Eştonluluk" gibi kelimeler açıklama için kullanılabir; fakat Türkçe olmadıklarından yalnızca açıklama için kalmalı. "Eşidik-Eşidük" veya "Eşidim - Eşidüm" gibi bir kelime daha manidardır. Çekim ekiyle isimden fiil ve sonunda filden isim olarak "rezonansı" ve koşullarını iyi anlatır. Genel bir manası da vardır.*

18.06.2023